

PENSADERO

REVISTA ACADÉMICA

VOZ
DERECHOS

SOLIDARIDAD E
INTEGRACIÓN

Más allá de la interpretación: La traducción de textos escritos como clave de inclusión para estudiantes sordos universitarios

JANINE PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ
ERIKA IVETTE OMAÑA DE RIVAS

Resumen

El presente artículo reflexiona sobre la distinción crítica entre interpretación y traducción de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) en la educación universitaria. A partir de una sistematización de experiencias en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), se analiza cómo la naturaleza ágrafa de la LSV dificulta el acceso de los estudiantes sordos a textos académicos escritos. El escrito describe un modelo de traducción en siete fases y propone la creación de una coordinación especializada y videotecas en LSV. Se concluye que la interpretación en el aula es insuficiente si no se acompaña de procesos de traducción que garanticen la equidad informativa y la calidad educativa, especialmente ante los retos tecnológicos y socioeconómicos actuales en Venezuela.

Palabras clave: Traducción de LSV, Estudiantes Sordos, Educación Universitaria, Accesibilidad, Inclusión.

Introducción

En el ámbito universitario, el proceso de comunicación entre docentes y estudiantes es la piedra angular para la construcción del conocimiento. Sin embargo, para la comunidad sorda, este intercambio se ve interrumpido por una barrera lingüística profunda: la brecha entre una lengua visual-espacial que además es ágrafa: la Lengua de Señas Venezolana (LSV), y el español escrito, como constitución de una segunda lengua de compleja adquisición.

Nuestra experiencia como intérpretes en instituciones como la UNEXCA nos ha permitido observar que la mera presencia de un mediador lingüístico en el aula no es suficiente. Mientras que la interpretación ocurre en tiempo real y es evanescente, la naturaleza de los textos académicos exige un proceso de traducción que permita al estudiante sordo acceder a la información de manera diferida, profunda y en su lengua natural. A través de estas líneas, exponemos la necesidad de transitar hacia un modelo de accesibilidad integral, donde la traducción de textos a formato de video sea una política institucional permanente.

Justificación Legal: El Derecho a una Educación Superior de Calidad

El sustento de nuestra propuesta no es solo pedagógico, sino que responde a un mandato legal expreso en el sistema jurídico venezolano. El pilar fundamental es la Resolución N° 2.417 (2007) del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual establece los Lineamientos sobre el Ejercicio Pleno del Derecho de las Personas con Discapacidad a una Educación Superior de Calidad (p. 13).

En esta normativa, destacamos aspectos críticos que validan nuestra investigación: la instalación de servicios de apoyo, la creación de cargos específicos para intérpretes de LSV y la configuración de estrategias didácticas adaptadas. A pesar de que estos lineamientos tienen casi dos décadas de vigencia, la realidad institucional muestra que aún no se ha consolidado el cargo formal de Traductor de LSV, lo que genera una desarticulación en las funciones del profesional y una desventaja cognitiva para el estudiante sordo. Nuestra propuesta de crear una Coordinación de Intérpretes y Traductores busca operativizar lo que la ley ya reconoce como un derecho fundamental.

El Proceso de Traducción a la Lengua de Señas Venezolana (LSV): Un Modelo de Siete Fases para la Inclusión Universitaria.

En nuestro recorrido por la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), comprendimos que la interpretación en tiempo real, aunque necesaria, es insuficiente para abordar la complejidad de los textos académicos. Como señalan Barreto y Bustos (2012), la traducción es un trasvase entre textos con un soporte mecánico que permite la revisión y el análisis profundo (pp. 6-7). Basándonos en esta distinción, aplicamos un modelo estructurado en siete fases para la producción de materiales accesibles, aplicado a través de un equipo de profesionales intérpretes (preferiblemente dos) y un traductor o asesor sordo (con competencias profesionales) que asegure la naturalidad de la lengua. A continuación, se les presenta:

1. Fase de Preparación

Iniciamos este proceso centrándonos en el significado y no solo en la forma del texto fuente. Realizamos una lectura exhaustiva para identificar ideas principales, términos técnicos de difícil traducción y el tono adecuado para el público universitario.

2. Fase de Análisis

En esta etapa, abordamos las frases complejas mediante el consenso en equipo. Utilizamos herramientas visuales como dibujos y mapas mentales por cada párrafo para establecer un orden lógico que respete la estructura espacial de la LSV.

3. Primer Borrador

Procedemos a realizar el primer registro en video de cada párrafo, usando como guía los mapas mentales previamente elaborados. Debido a que la LSV es una lengua visual-espacial, grabamos las secuencias cuantas veces sea necesario hasta alcanzar un producto que nos satisfaga profesionalmente.

4. Etapa de Corrección

Contrastamos el texto original con el video grabado. Nuestro objetivo aquí es detectar posibles omisiones o añadiduras que alteren el sentido académico del mensaje, registrando las fallas para su posterior ajuste.

5. Borrador Final

Regrabamos los párrafos integrando las correcciones de la fase anterior. Este paso asegura que el contenido fluya de manera natural y coherente con las reglas gramaticales de la LSV.

6. Verificación con Hablantes Nativos

Consideramos esta fase como la más crítica para la calidad educativa. Realizamos pruebas de comprensión con personas sordas (hablantes nativos), quienes evalúan si la información es clara a través de preguntas estructuradas. Sus comentarios son fundamentales para los ajustes finales.

7. Filmación y Edición Final

Con la validación de los usuarios, procedemos a la filmación definitiva utilizando recursos tecnológicos (cámaras, iluminación y escenografía) para entregar un producto de alta calidad que se incorpore a la videoteca académica

Experiencias Prácticas y Resultados

Nuestra transición de la interpretación a la traducción no fue fortuita, sino el resultado de observar las limitaciones del servicio convencional en el aula. A continuación, sistematizamos los hitos que marcaron esta evolución:

El Referente Metodológico de Betel (2009)

Un punto de inflexión en nuestra formación fue el acercamiento al departamento de traducción de LSV en "Betel" (La Victoria, Edo. Aragua). A través de una visita guiada que se efectuó en el año 2009 logramos evidenciar que los pasos para la traducción que se llevan a cabo allí también se aplican en todos los Departamentos de Traducción a nivel mundial para publicaciones bíblicas. Además, allí pudimos constatar que la traducción bíblica seguía un rigor técnico excepcional. Esta observación nos permitió concluir que el estudiante sordo universitario requería un nivel de precisión similar para sus contenidos académicos, especialmente en materias de alta complejidad como programación, redes, o algorítmica.

La Traducción del Cancionero Universitario

Uno de los logros más significativos fue la traducción de piezas icónicas como "Orinoco" y "Venezuela" para los actos de grado (ver Anexo 1). Este proceso implicó grabaciones en estudio con fondo croma (ver Anexo 2), lo cual no fue una simple interpretación en tarima; implicó:

- Ensayos conjuntos con la coral: Para comprender la métrica y el sentimiento de las letras.
 - Aplicación de las 7 fases: Desde el análisis del texto poético hasta la filmación en estudio con fondo croma (pantalla verde) y edición profesional.
 - Impacto emocional y académico: Al ver el producto final, los graduandos sordos pudieron disfrutar de su logro en igualdad de condiciones, eliminando el carácter "evanescente" de la interpretación en vivo y permitiendo el acceso repetido al material.
-

Resultados en la Plataforma Digital y Videotecas

Logramos integrar la figura del intérprete/traductor en el portal web institucional. Esta acción permitió que los procesos administrativos (inscripciones, normativas) dejaran de ser una barrera de lectura para convertirse en información visual accesible. Asimismo, la instalación de televisores en los pasillos con información traducida transformó el espacio físico de la universidad en un entorno verdaderamente bilingüe y bicultural.

El Desafío de la Sostenibilidad

A pesar de estos avances, debemos reportar que desde el año 2013, la situación socioeconómica del país ha provocado una fuga de talentos y el debilitamiento de estos servicios. Sin embargo, los resultados obtenidos durante los años de ejecución demuestran que, cuando se cuenta con los recursos tecnológicos (cámaras, trípodes, iluminación) y el personal sordo como validador lingüístico, el rendimiento académico del estudiante mejora significativamente.

Conclusiones y Sugerencias: Hacia una Política de Accesibilidad Permanente

Tras el análisis de nuestra experiencia en la UNEXCA, concluimos que la inclusión efectiva del estudiante sordo en la educación superior no es un evento espontáneo, sino un proceso técnico que requiere la profesionalización del rol del traductor. Mientras la interpretación resuelve la inmediatez del aula, la traducción de textos escritos garantiza la permanencia y la profundidad del aprendizaje.

Las personas sordas enfrentan desafíos estructurales ante la lengua escrita debido a su vínculo intrínseco con la audición. Por ello, la producción de videotecas académicas en LSV no es un lujo tecnológico, sino una herramienta de equidad. Cuando el contenido se presenta en su lengua natural, el rendimiento académico mejora sustancialmente, permitiendo que el estudiante sordo sintetice, analice y exponga conocimientos en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.

Sugerencias para el Fortalecimiento Institucional

1. Creación de la Coordinación de Intérpretes y Traductores: Es imperativo formalizar esta instancia dentro de la estructura universitaria. Esta coordinación debe estar liderada por profesionales con trayectoria que aseguren que las decisiones pedagógicas y técnicas respeten la cultura sorda y la normativa legal (Resolución N° 2.417).

2. Contratación de Hablantes Nativos: La figura del asesor sordo es indispensable en el equipo de traducción. Su rol como validador lingüístico garantiza que el producto final sea comprensible y culturalmente pertinente, evitando sesgos de la lengua oral.

3. Integración de las TIC y Alianzas Estratégicas: Ante los desafíos económicos actuales, sugerimos el uso intensivo de tecnologías de la información (Apps, enciclopedias virtuales y diccionarios digitales de señas). Asimismo, proponemos generar alianzas con el sector privado y emprendimientos sostenibles para financiar la dotación tecnológica necesaria (estudios de grabación, edición y cámaras).

4. Investigación Transdisciplinaria: Invitamos a la comunidad académica a continuar documentando procesos de traducción en áreas técnicas (programación, ingeniería) y pedagógicas, para fortalecer el "acuñamiento de señas" y la terminología especializada en LSV.

La traducción favorece la accesibilidad y, en consecuencia, la calidad educativa. Retomar y sistematizar estos avances es nuestra responsabilidad ética para que la universidad sea, verdaderamente, un espacio para todos.

Referencias

- Barreto, Alex y Bustos, Omar. (2012). Teorías de la traducción e interpretación en plastilina. Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes de Lengua de Señas y Guías Intérpretes de Colombia (ANISCOL).
- Burad, Viviana. (2009). La interpretación del par lengua de señas – cultura sorda – lengua hablada – cultura oyente. Cultura Sorda.
- García, Marcel. (2013). Pasos que debemos realizar para la traducción de textos escritos a la lengua de señas (Taller). Facultad de Humanidades, Universidad Central de Venezuela.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. (2007). Resolución N° 2.417: Lineamientos sobre el ejercicio pleno del derecho de las personas con discapacidad a una educación superior de calidad.
- Peña, Sergio y Magaña, Sergio. (2015). Lo que hace a un intérprete ser intérprete: Técnicas y herramientas para los intérpretes de lenguas señadas y español.
- Sitio oficial de los Testigos de Jehová. (s.f). ¿Qué es Betel? Disponible en: jw.org